

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

México en Estados Unidos: análisis de los procesos de conformación de la identidad mexicana «ilegalizada»¹

Mexico in the United States: Analysis of the Processes that Shape the «Illegalized» Mexican Identity

María Pilar Tudela-Vázquez

Grupo de Investigación OTRAS. Perspectivas Feministas en Investigación Social.
Departamento de Antropología Social.
Universidad de Granada
mtudela@ugr.es

RESUMEN

En 2006 las manifestaciones por los derechos de las personas migrantes, en Estados Unidos, se convirtieron en importantes escenarios de expresiones de identidad mexicana. El presente artículo propone acercarnos a este hecho analizando, a partir de un marco histórico, los procesos que intervienen en la adscripción de dicha identidad, en el proyecto estadounidense, desde parámetros de pertenencia subordinada. Para ello, se proponen tres ejes de análisis 1) incorporar la producción de identidades políticas externas, como una característica constituyente de la comunidad nacional, adscrita al modelo de Estado; 2) reconocer el papel actual de la herencia colonial; y 3) incorporar la interrelación entre la consolidación de la economía de mercado y la producción legal de una mano de obra prescindible y precaria. Este trabajo concluye con la propuesta de atender a la «ilegalidad», como un espacio sociopolítico dinámico, y no como un estatus jurídico, desde dónde se pueden producir nuevas fórmulas de ciudadanía activa.

Palabras clave: Ciudadanía; Inmigrante ilegal; Pertenencia; Identidad; Estado; Ilegalidad.

SUMMARY

In 2006, migrant rights demonstrations in the United States became important scenarios of Mexican identity. This work attempts to approach this phenomenon by analyzing, from a historical perspective, the processes involved in ascription to this identity in the US nation state project, from parameters of

¹ En este artículo se desarrollan algunas de las principales ideas contenidas en la tesis doctoral, «La Organización de Nosotras. Procesos de Ciudadanía a partir de Experiencias de «ilegalidad» en Estados Unidos. Aprendizajes con Mujeres Unidas y Activas», presentada en Enero 2016 y dirigida por la Dra. Carmen Gregorio Gil; Departamento de Antropología Social. Universidad de Granada, España.

- Gregorio Gil, Carmen. 2012. «Tensiones conceptuales en la relación entre género y migraciones. Reflexiones desde la etnografía y la crítica feminista». *Papers, Revista de Sociología* 97(3): 569-590.
- Guerin-González, Camille. 1994. *Mexican Workers, American Dreams: Immigration, Repatriation and California Farm Labor 1900-1939*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Gutiérrez, David. 1995. *Wall and Mirrors: Mexican Americans, Mexican Migrants and the Politics of Ethnicity*. Berkeley: University of California Press.
- Hahamovitch, Cindy. 1997. *The Fruits of Their Labor: Atlantic Coast Farmworkers and the Making of Migrant Poverty 1870-1945*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Hobsbawm, Eric y Terence Ranger. 1983. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kanström, Dan. 2007. *Deportation Nation. Outsiders in American History*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kazanjian, David. 2003. *The Colonizing Trick: National Culture and Imperial Citizenship in Early America*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Menchaca, Martha. 1993. «Chicano Indianism: A Historical Account of Racial Repression in the United States». *American Ethnologist* 20(3): 583-603.
- Menchaca, Martha. 1995. *The Mexican Outsider: A Community History of Marginalization and Discrimination in California*. Austin: The University of Texas Press.
- Menchaca, Martha. 2001. *Recovering History, Constructing Race. The Indian, Black and White Roots of Mexican-Americans*. Austin: University of Texas Press.
- Menchaca, Martha y Richard Valencia. 1990. «Anglo-saxon Ideologies in the 1920's-1930's: Their Impact on the Segregation of Mexican Students in California». *Anthropology & Education Quarterly* 21(3): 222-249.
- Mouffe, Chantal. 1999. *El Retorno de lo Político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.
- Nevins, Joseph. 2002. *Operation Gatekeeper and Beyond. The War on «Illegals» and the Remaking of the US-Mexico Boundary*. Nueva York: Routledge.
- Ngai, Mae. 2004. *Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America*. Princeton: Princeton University Press.
- Ong, Aihwa. 2002. «Zones of New Sovereignty in Southeast Asia», en Warren Perry (ed.), *Globalization under Construction: Governmentality, Law and Identity*: 39-71. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Ong, Aihwa. 2003. *Buddha is Hiding. Refugees, Citizenship, The New America*. Berkeley: University of California Press.
- Purcell, Mark y Joseph Nevins. 2005. «Pushing the Boundaries: State Restructuring, State Theory, and the Case of U.S Mexico Border Enforcement in the 1990s». *Political Geography* 24: 211-235.
- Sarabia, Heidi. 2012. «Perpetual Illegality: Results of Border Enforcement and Policies for Mexican Undocumented Migrants in the United States». *Analyses of Social Issues and Public Policy* 12(1): 49-67.
- Sousa Santos, Boaventura. 2003. *La Caída del Angelus Novus. Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política*. Bogotá: ILSA.
- Vélez-Ibañez, Carlos. 1996. *Border Visions: Mexican Cultures of the Southwest United States*. Tucson: University Press.
- Weber, Devra A. 1996. *White Gold: California Farm Workers, Cotton and the New Deal*. Berkeley: University of California Press.
- Young, Iris Marion. 2002. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Yuval Davis, Nira. 1997. «Women, Citizenship and Difference». *Feminist Review: Pushing the Boundaries* 57: 4-27.
- Yuval Davis, Nira. 1999. «The Multilayered Citizen». *International Feminist Journal of Politics* 1(1): 119-136.
- Zinn, Howard. 2005. *A People's History of the United States: 1492-Present*. New York: Harper Perennial Modern Classics.

Fecha de recepción: 23 de junio de 2015.

Fecha de aprobación: 30 de mayo de 2016.